
Bentuk-bentuk Stilistika Dosa dan Pengampunan dalam Surah Ghāfir: Analisis Berdasarkan Teori Geoffrey Leech

Indahyani Moridu

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Email: indahindriayani9797@gmail.com

<https://doi.org/10.64271/3w7wjf83>

Tanggal pengajuan : Februari 2026

Tanggal diterima : Juni 2026

Diterbitkan pada : Juni 2026

Abstrak:

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kajian stilistika dalam mengungkap hubungan antara bentuk kebahasaan dan pesan teologis dalam Al-Qur'an. Tema dosa dan pengampunan merupakan salah satu tema sentral dalam Al-Qur'an yang disampaikan melalui pilihan bahasa yang sarat makna, persuasif, dan estetik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk stilistika yang digunakan dalam representasi dosa dan pengampunan pada Surah Ghāfir dengan menggunakan pendekatan stilistika Geoffrey Leech. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan metode analisis teks. Data penelitian terdiri atas 21 ayat dalam Surah Ghāfir yang secara tematik memuat konsep dosa dan pengampunan, yang meliputi 17 ayat tentang dosa dan 4 ayat tentang pengampunan. Analisis dilakukan berdasarkan aspek leksikal, sintaksis, retorik, semantik, dan pragmatik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi dosa dibangun melalui diksi yang mengindikasikan kekufuran, kemusyrikan, penolakan terhadap kebenaran, serta penyimpangan moral yang diperkuat oleh struktur kausal dan antitesis retorik. Sementara itu, representasi pengampunan ditampilkan melalui diksi yang menonjolkan rahmat, taubat, dan istighfar, serta diperkuat oleh strategi kebahasaan yang membangun harapan dan optimisme spiritual. Temuan ini menunjukkan bahwa stilistika Surah Ghāfir berfungsi tidak hanya sebagai unsur estetik, tetapi juga sebagai instrumen penyampaian pesan teologis dan pendidikan moral.

Kata Kunci: Stilistika Al-Qur'an, Geoffrey Leech, Surah Ghāfir, Dosa, Pengampunan.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah mukjizat Islam yang abadi, dan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, validitas kemukjizatannya semakin tampak. Allah menurunkannya kepada Nabi Muhammad Saw. untuk membebaskan manusia dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya ilahi, dan membimbing mereka ke jalan yang lurus. Sebagai kitab suci umat Islam, Al-Qur'an memiliki keunikan bahasa yang tinggi, baik dari segi struktur, pilihan kata, maupun gaya ungkapannya. Keindahan dan kekuatan

bahasa Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan ilahi, tetapi juga sebagai media persuasif yang mampu membangun kesadaran, emosi, dan keyakinan pembacanya (Abdul-Raof, 2000).

Kajian terhadap aspek kebahasaan Al-Qur'an, khususnya melalui pendekatan stilistika, menjadi penting untuk memahami kedalaman makna dan pesan yang terkandung di dalamnya. Stilistika Al-Qur'an adalah perpaduan keindahan bunyi, kekuatan makna, ketepatan pilihan kata, kecermatan struktur, dan kedalaman pesan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keindahan Al-Qur'an bukan hanya bersifat estetis, tetapi juga memperkuat makna dan pesan spiritualnya (Siregar & Agustiar, 2024).

Stilistika merupakan ilmu yang mengkaji penggunaan gaya bahasa dalam karya sastra serta berbagai ragam penggunaan bahasa lainnya. Stilistika adalah cabang ilmu linguistik terapan yang mengarah pada studi tentang gaya (*style*) atau kajian terhadap wujud pemakaian bahasa (Safitri et al., 2024). Dalam konteks kajian Al-Qur'an, stilistika bertujuan menjelaskan hubungan antara bentuk kebahasaan dengan fungsi artistik serta makna yang dihasilkan (Gunarti & Ahmadi, 2021).

Guna membedah perangkat kebahasaan tersebut secara komprehensif, teori stilistika modern menawarkan pisau analisis yang sistematis. Merujuk pada pemikiran yang dianut dalam kajian stilistika Arab, analisis yang dikemukakan oleh Geoffrey Leech dapat diarahkan pada seluruh kategori kebahasaan yang meliputi aspek leksikal, gramatikal, majas, kohesi, dan konteks. Berdasarkan teori dasar tersebut, ayat-ayat Al-Qur'an dapat dikaji dengan pendekatan yang menitikberatkan analisis pada gaya bahasa, khususnya yang berkaitan dengan aspek fonologis, pemilihan diksi, struktur kalimat, serta perangkat semantik lainnya (Zubair, 2017). Melalui kerangka Leech, efisiensi teks keagamaan dapat dibongkar secara objektif untuk melihat bagaimana struktur linguistik formal mendukung pesan teologis di dalamnya.

Salah satu tema fundamental dalam Al-Qur'an adalah dosa dan pengampunan, yang berfungsi membangun kesadaran moral manusia serta menegaskan sifat rahmat Allah Swt. Tema ini tidak hanya disampaikan secara normatif, tetapi juga melalui pilihan bahasa yang sarat makna, emosional, dan persuasif (Wajdi et al., 2023). Surah *Ghāfir* merupakan surah yang secara eksplisit menampilkan relasi antara dosa, taubat, pengampunan, dan hukuman dalam satu kesatuan wacana. Surah *Ghāfir* menampilkan keseimbangan antara ancaman dan rahmat, yang secara stilistika tercermin dalam struktur ayat, pilihan diksi, serta urutan penyampaian makna. Penggunaan ungkapan seperti *Ghāfir al-dzanb wa Qābil al-tawb* menunjukkan bahwa pesan teologis disampaikan melalui strategi bahasa yang cermat. Surah *Ghāfir* merupakan salah satu surah Makkiyyah yang sarat dengan pesan-pesan teologis (Shihab, 2002).

Secara kontekstual, Surah *Ghāfir* terdiri dari 85 ayat dan termasuk surah Makkiyyah karena diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Nama "*Ghāfir*" sendiri diambil dari kata yang ditemukan pada ayat ketiga surah ini, sebuah penanda leksikal yang sejak awal mengafirmasi dominasi tema pengampunan di tengah narasi kepasrahan hamba. Surah ini menguraikan tentang persoalan-persoalan haq dan batil, iman dan kufur, dakwah dan penolakan; ia menyoroti keangkuhan kaum musyrikin serta siksa Allah yang mendarat-Nya kepada para pendurhaka yang angkuh, lalu di sela itu dijelaskan sikap kaum mukminin, pertolongan Allah terhadap mereka, serta istighfar malaikat

untuk mereka (Shihab, 2002). Karakteristik tematik yang kaya akan pergulatan moral ini menjadikan Surah Ghāfir sebagai objek yang sangat ideal untuk dibedah melalui analisis stilistika.

Penelitian mutakhir tentang stilistika Al-Qur'an telah menunjukkan pentingnya menganalisis cara bahasa Al-Qur'an menyampaikan pesan secara linguistik dan estetis. Dalam konteks ini, Qassem, (2020) menemukan bahwa kolokasi verba–nomina dalam Al-Qur'an memiliki desain linguistik yang bersifat “arsitektural”, di mana pemilihan kata dan struktur bahasa yang unik tidak hanya menyampaikan makna, tetapi juga membentuk kompleksitas gaya yang menimbulkan tantangan dalam penerjemahan. Temuan tersebut menegaskan bahwa gaya bahasa Al-Qur'an dibangun melalui pola kebahasaan yang terencana dan khas, sehingga analisis stilistika menjadi penting untuk mengungkap hubungan antara bentuk linguistik dan kedalaman makna yang terkandung dalam teks.

Sejalan dengan itu, penelitian Khotaba dan Algahtani (2022) menunjukkan bahwa kompleksitas linguistik tersebut juga berdampak langsung pada proses penerjemahan Al-Qur'an ke dalam bahasa Inggris. Dengan membandingkan beberapa versi terjemahan Surah Al-Fatihah, penelitian ini menemukan bahwa variasi struktur dan gaya bahasa dalam teks sumber menimbulkan tantangan bagi penerjemah untuk mempertahankan makna dan nuansa aslinya. Meskipun sebagian besar unsur linguistik dapat dialihkan ke dalam bahasa Inggris, banyak terjemahan masih kurang akurat sehingga makna konseptual dan keindahan stilistika teks Al-Qur'an berpotensi hilang. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa karakter linguistik Al-Qur'an yang khas tidak hanya menuntut analisis stilistika, tetapi juga meniscayakan kehati-hatian dalam proses transfer makna lintas bahasa.

Abdul-Raof (2019) dalam kajiannya tentang linguistik teks wacana Al-Qur'an menekankan bahwa struktur kohesi dan koherensi dalam Al-Qur'an membentuk sistem makna yang kompleks, sehingga memerlukan pendekatan linguistik tingkat teks dalam analisisnya. Gagasan ini juga direview oleh Yousefi (2020) yang menegaskan kontribusi penting karya tersebut dalam studi wacana Al-Qur'an modern. Kompleksitas linguistik tersebut tidak hanya berdampak pada aspek analisis teks, tetapi juga mengarah pada kebutuhan akan pengembangan pendekatan metodologis yang lebih sesuai untuk kajian Al-Qur'an.

Eksplorasi metodologis stilistika modern pada Al-Qur'an kemudian berkembang ke arah pengujian efek emosional. Sholahudin dan Sopian (2025) menunjukkan bahwa unsur-unsur stilistik dalam Surah Az-Zumar ayat 71–74 bukan hanya hiasan estetika tetapi berfungsi sebagai alat teologis yang mendalam, membentuk pengalaman kognitif, afektif, dan spiritual pembaca tentang realitas eskatologis. Temuan ini mengindikasikan bahwa pilihan bentuk bahasa dalam Al-Qur'an sengaja dirancang untuk memengaruhi respons psikologis pembaca serta memperkuat internalisasi pesan keagamaan. Salah satu perangkat stilistika yang memiliki fungsi demikian adalah al-iltifāt, yaitu peralihan sudut pandang gramatikal yang menyimpang dari pola kebahasaan yang umum. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa peralihan persona dalam Al-Qur'an bukan sekadar variasi linguistik, melainkan strategi retorik yang berfungsi memperbarui perhatian pembaca, memperkuat kohesi wacana, meningkatkan daya persuasi, serta membangun kedekatan komunikatif antara Tuhan dan manusia (Al-Ameedi & Al Shamiri, 2017; Asnawi, 2020; Mirdehghan et al., 2012). Dalam konteks ayat-ayat yang memuat rahmat dan pengampunan, perubahan narasi tentang Allah dari bentuk orang

ketiga ke bentuk orang pertama dapat menciptakan efek psikologis berupa meningkatnya kedekatan spiritual dan keterlibatan emosional pembaca terhadap pesan ilahi.

Karakteristik ini juga berkaitan dengan penggunaan *al-ijaz bi al-hadzf* (elipsis) dalam Al-Qur'an. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penghilangan unsur-unsur tertentu dalam struktur kalimat tidak dimaksudkan untuk mengaburkan makna, melainkan untuk menghasilkan ungkapan yang lebih ringkas, padat, dan retorik. Melalui strategi tersebut, Al-Qur'an mampu menyampaikan pesan yang luas dengan bahasa yang ekonomis, sekaligus mendorong pembaca untuk melakukan penalaran terhadap makna tersirat (Hassanein, 2023; Khan, 2017; Nasir, 2017). Dalam konteks ayat-ayat yang berbicara tentang rahmat dan pengampunan, bentuk-bentuk elipsis dapat dipahami sebagai bagian dari strategi retorik yang menonjolkan keluasan rahmat Allah melalui ungkapan yang singkat tetapi sarat makna.

Di samping struktur makro, aspek leksikal dan figuratif juga berperan penting dalam membangun nuansa makna spiritual dalam Al-Qur'an. Kajian semantik menunjukkan bahwa konsep dosa direpresentasikan melalui sejumlah istilah seperti *dhanb*, *ithm*, *khata'ah*, dan *sayyi'ah* yang masing-masing memiliki karakter makna dan konteks penggunaan yang berbeda. Sebaliknya, konsep pengampunan diekspresikan melalui derivasi *ghafara*, *maghfirah*, *'afw*, dan *rahmah* yang menampilkan beragam dimensi kasih sayang dan penghapusan kesalahan (Izutsu, 2002; Nuraini, 2018). Pada tataran figuratif, konsep-konsep abstrak tersebut sering diwujudkan melalui metafora yang berakar pada pengalaman fisik manusia, seperti dosa yang digambarkan sebagai beban yang dipikul atau kondisi yang menghalangi kesucian jiwa. Strategi ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an mengonkretkan konsep-konsep teologis melalui skema pengalaman manusia sehingga lebih mudah dipahami dan diinternalisasi oleh pembacanya (Chaer et al., 2025; Sardaraz et al., 2022).

Secara aplikatif, dinamika stilistika dalam Al-Qur'an tidak hanya bekerja pada tingkat ayat secara individual, tetapi juga membangun keutuhan narasi dan struktur dialogis yang koheren. Kajian pragmatik Al-Qur'an menunjukkan bahwa berbagai bentuk tuturan dalam teks suci tidak semata-mata berfungsi menyampaikan informasi, melainkan juga menjalankan fungsi ilokusi dan perlokusi yang memengaruhi cara pembaca memahami, merasakan, dan merespons pesan ilahi (Nuralita, 2024). Dalam konteks dialog Qur'ani, struktur percakapan dibangun melalui strategi argumentatif dan persuasif yang bertujuan membentuk perubahan kognitif dan spiritual audiens (Teama, 2018). Selain itu, gaya dialog (*uslub al-hiwar*) berfungsi sebagai perangkat stilistika yang memungkinkan Al-Qur'an menyampaikan kebenaran teologis melalui pola komunikasi yang hidup dan interaktif (Rahim, 2023). Dengan demikian, perpaduan unsur stilistika dan pragmatik menunjukkan bahwa bahasa Al-Qur'an tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga performatif karena diarahkan untuk membentuk kesadaran moral dan transformasi religius pembacanya.

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji stilistika Al-Qur'an dari beragam perspektif, seperti penerjemahan, fonologi, metafora, pragmatik, dan analisis wacana, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu mendapat perhatian. Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan kajian yang secara khusus dan komprehensif menerapkan seluruh kategori stilistika yang dikemukakan oleh Geoffrey Leech, meliputi aspek leksikal, sintaksis, retorik, semantik, dan pragmatik, untuk menganalisis representasi dialektika dosa dan pengampunan dalam satu kesatuan struktur surah secara utuh, khususnya dalam Surah Ghāfir. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung

menggunakan pendekatan tematik (*maudhu'i*) dengan menghimpun ayat-ayat dari berbagai surah, atau hanya memfokuskan analisis pada salah satu tataran linguistik tertentu, seperti aspek fonologis, leksikal, atau semantis secara terpisah. Akibatnya, keterkaitan antarunsur stilistika dalam membangun makna teologis dan pesan persuasif mengenai dosa dan pengampunan pada tingkat struktur surah belum banyak dieksplorasi secara mendalam.

Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan skema menyeluruh kategori stilistika Geoffrey Leech yang diaplikasikan secara mendalam pada struktur tekstual Surah Ghāfir guna menyingkap bagaimana jalinan linguistik formal bekerja dalam merepresentasikan konsep teologis tentang dosa dan pengampunan. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat menyuburkan khazanah kajian linguistik Al-Qur'an modern, serta memberikan metodologi alternatif yang tidak kaku bagi para peneliti sastra keagamaan dalam melihat hubungan timbal balik antara estetika teks dan pesan spiritual. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisis bentuk-bentuk stilistika yang digunakan dalam representasi dosa dan pengampunan pada Surah Ghāfir dengan menggunakan pendekatan stilistika Geoffrey Leech.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data primer penelitian berupa ayat-ayat dalam Surah Ghāfir yang memuat tema dosa dan pengampunan. Berdasarkan proses identifikasi dan klasifikasi tematik, diperoleh 21 ayat yang menjadi fokus analisis, terdiri atas 17 ayat yang merepresentasikan konsep dosa dan 4 ayat yang merepresentasikan konsep pengampunan. Sumber data sekunder meliputi kitab-kitab tafsir, buku stilistika Al-Qur'an, karya Geoffrey Leech tentang stilistika, serta berbagai artikel ilmiah yang relevan dengan kajian linguistik dan tafsir Al-Qur'an.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelaah teks Al-Qur'an, terjemahannya, serta literatur pendukung yang berkaitan dengan tema penelitian. Data kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema dosa dan pengampunan, selanjutnya unsur-unsur stilistiknya diidentifikasi. Analisis data menggunakan model analisis isi (*content analysis*) yang dipadukan dengan pendekatan stilistika Geoffrey Leech. Tahapan analisis meliputi: (1) identifikasi ayat yang mengandung tema dosa dan pengampunan; (2) klasifikasi data berdasarkan aspek leksikal, sintaksis, retorik, semantik, dan pragmatik; (3) interpretasi fungsi stilistika setiap unsur kebahasaan; dan (4) penarikan kesimpulan mengenai kontribusi unsur stilistika dalam membangun pesan teologis tentang dosa dan pengampunan dalam Surah Ghāfir.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil analisis ayat dengan penjelasan dari berbagai kitab tafsir dan literatur akademik yang relevan. Sementara itu, triangulasi teori dilakukan dengan mengaitkan temuan penelitian dengan konsep-konsep stilistika Geoffrey Leech serta kajian stilistika Al-Qur'an yang telah dikaji dalam penelitian terdahulu. Melalui prosedur tersebut, validitas interpretasi data dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai representasi stilistika dosa dan pengampunan dalam Surah Ghāfir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk Stilistika Dosa dan Pengampunan Dalam Surah Ghafir

Dalam Surah *Ghāfir*, stilistika dosa dan pengampunan ditampilkan melalui beberapa bentuk kebahasaan yang khas.

Pertama, pemilihan diksi (leksikal) yang kontras, seperti penggunaan lafaz yang menandai dosa berhadapan dengan lafaz pengampunan, sehingga menegaskan hubungan sebab-akibat antara kesalahan manusia dan kemurahan Ilahi.

Kedua, struktur sintaksis berupa pengulangan dan susunan paralel, yang memperkuat penekanan makna ancaman bagi pendosa sekaligus harapan bagi yang bertobat.

Ketiga, gaya retorik seperti antitesis dan repetisi, digunakan untuk menghadirkan ketegangan makna antara azab dan ampunan.

Keempat, gaya semantik dan pragmatik, di mana dosa diposisikan sebagai akibat dari pembangkangan, sementara pengampunan ditampilkan sebagai manifestasi sifat Allah Yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang.

Secara keseluruhan, stilistika dalam Surah *Ghāfir* berfungsi tidak hanya sebagai keindahan bahasa, tetapi juga sebagai sarana persuasif yang menanamkan kesadaran moral tentang dosa dan membuka ruang optimisme melalui pengampunan. Berikut bentuk-bentuk stilistika dosa dan pengampunan dalam surah *Ghāfir* :

1. Bentuk-bentuk Stilistika Dosa dalam Surah Ghāfir.

a. QS. *Ghāfir* : 3.

غَافِرِ الذُّنُوبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿٣﴾

Terjemahnya :

(Dia) Pengampun dosa, Penerima tobat, Pemberi hukuman yang keras, (dan) Pemilik karunia. Tidak ada tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nyalah (semua makhluk) kembali (Al-Qur'an Kemenag, n.d.)

- 1) Stilistika Leksikal (Pilihan Diksi). Penggunaan lafaz “adz-dzanb” (dosa) menunjukkan diksi yang bersifat umum dan mencakup seluruh bentuk kesalahan manusia, baik individual maupun kolektif. Pemilihan kata ini menegaskan universalitas dosa sebagai kondisi eksistensial manusia.
- 2) Stilistika Sintaksis (Struktur Frasa). Struktur ayat disusun dalam pola paralel dan berurutan: *mengampuni dosa – menerima tobat – keras siksa*. Urutan ini secara stilistik menempatkan dosa sebagai titik awal relasi manusia dengan Tuhan, yang dapat berujung pada ampunan atau hukuman.
- 3) Stilistika Retoris (Antitesis Makna). Ayat ini memuat pertentangan retorik antara konsep dosa dan hukuman (*adz-dzanb – syadīd al-'iqāb*). Kontras ini memperkuat efek persuasif, bahwa dosa tidak berdiri netral, melainkan memiliki konsekuensi moral dan hukum.
- 4) Stilistika Semantik (Relasi Makna). Makna dosa dalam ayat ini tidak berdiri sendiri, tetapi dikaitkan secara semantik dengan tobat dan siksa. Dosa dipahami sebagai pelanggaran yang

membuka dua kemungkinan makna, yaitu pengampunan melalui tobat atau pembalasan melalui hukuman.

- 5) Stilistika Pragmatik (Efek Makna). Secara pragmatik, penyebutan dosa di awal ayat berfungsi sebagai peringatan sekaligus ajakan reflektif. Pembaca diarahkan untuk menyadari keberdosaan diri sebelum ditawarkan solusi berupa tobat.

Dalam Surah *Ghāfir* ayat 3, dosa ditampilkan melalui stilistika yang padat dan berlapis. Ia tidak hanya hadir sebagai istilah teologis, tetapi sebagai pusat struktur makna yang menghubungkan ancaman dan harapan, sehingga ayat ini efektif secara retorik, moral, dan persuasif.

b. QS. Ghāfir : 4

مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرُكَ تَقْلُبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ﴿٤﴾

Terjemahnya :

Tidak ada yang memperdebatkan ayat-ayat Allah, kecuali orang-orang yang kafir. Oleh karena itu, janganlah engkau (Nabi Muhammad) tertipu oleh bolak-balik perjalanan mereka di seluruh negeri (Al-Qur'an Kemenag, n.d.)

- 1) Stilistika Leksikal (Pilihan Diksi). Dosa direpresentasikan melalui diksi “كَفَرُوا” (orang-orang kafir), yang menunjukkan dosa ideologis berupa penolakan terhadap kebenaran ilahi. Selain itu, kata “يُجَادِلُ” (membantah/mendebat) menandai dosa intelektual, yakni penggunaan akal untuk menentang ayat-ayat Allah.
- 2) Stilistika Sintaksis (Struktur Kalimat Eksklusif). Penggunaan struktur *hasr* (pembatasan) dengan pola *mā ... illā* menegaskan bahwa perbuatan membantah ayat-ayat Allah hanya dilakukan oleh orang-orang kafir. Secara stilistik, bentuk ini memperkeras kecaman terhadap perilaku dosa tersebut.
- 3) Stilistika Retoris (Penegasan dan Peringatan). Ayat ini mengandung gaya retorik peringatan melalui larangan “فَلَا يَغْرُرُكَ” (maka janganlah engkau terpedaya). Keberhasilan duniawi pelaku dosa dipatahkan secara retorik agar tidak menipu persepsi moral pembaca.
- 4) Stilistika Semantik (Dosa sebagai Pembangkangan Aktif). Makna dosa dalam ayat ini bukan sekadar kesalahan pasif, tetapi pembangkangan aktif terhadap wahyu. Perdebatan terhadap ayat Allah diposisikan sebagai bentuk kejahatan moral yang terencana.
- 5) Stilistika Pragmatik (Efek Persuasif). Secara pragmatik, ayat ini berfungsi untuk membentuk sikap kewaspadaan moral, agar pembaca tidak mengukur kebenaran berdasarkan kekuasaan, mobilitas, atau kesuksesan sosial para pendosa.

Dalam Surah *Ghāfir* ayat 4, dosa ditampilkan melalui stilistika yang tegas dan konfrontatif. Dosa dipahami sebagai sikap penolakan intelektual dan ideologis terhadap wahyu, yang secara stilistik diperkuat melalui pembatasan makna, kecaman retorik, dan peringatan moral.

c. QS. Ghāfir : 6

وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿٦﴾

Terjemahnya :

Demikianlah (sebagaimana berlaku kepada umat terdahulu), ketetapan Tuhanmu itu berlaku pula bagi orang-orang yang kufur bahwa mereka adalah para penghuni neraka (Al-Qur'an Kemenag, n.d.).

- 1) Stilistika Leksikal (Pilihan Diksi). Dosa direpresentasikan melalui lafaz “كَفَرُوا” (orang-orang kafir) yang menunjukkan dosa fundamental berupa penolakan terhadap keimanan. Istilah ini mengandung makna pelanggaran yang paling mendasar dalam sistem nilai Qur'ani.
- 2) Stilistika Semantik (Dosa sebagai Kepastian Konsekuensi). Frasa “حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ” menandakan kepastian keputusan Ilahi. Secara semantik, dosa dipahami bukan sekadar kesalahan, melainkan sebagai sebab yang melahirkan konsekuensi hukum tetap, yakni siksa neraka.
- 3) Stilistika Sintaksis (Struktur Penegasan). Susunan kalimat deklaratif tanpa unsur syarat menunjukkan finalitas. Tidak ada peluang tawar-menawar retorik, sehingga dosa digambarkan sebagai tindakan yang telah menutup ruang negosiasi moral.
- 4) Stilistika Retoris (Ancaman Eskatologis). Penyebutan “أَصْحَابُ النَّارِ” (penghuni neraka) merupakan gaya retorik ancaman yang kuat. Gambaran ini mempertegas akibat akhir dari dosa dan berfungsi sebagai efek jera bagi pembaca.
- 5) Stilistika Pragmatik (Efek Peringatan Keras). Secara pragmatik, ayat ini berfungsi sebagai peringatan tegas bahwa keberulangan dosa dan kekufuran berujung pada ketetapan hukuman Ilahi, bukan sekadar ancaman simbolik.

Dalam Surah Ghāfir ayat 6, dosa ditampilkan melalui stilistika yang bersifat final dan determinatif. Dosa diposisikan sebagai pelanggaran ideologis yang telah melahirkan ketetapan hukuman, diperkuat oleh struktur bahasa yang menutup ruang ambiguitas dan menegaskan keadilan Ilahi.

d. QS. Ghāfir: 9.

وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٩﴾

Terjemahnya :

Lindungilah mereka dari keburukan. Siapa yang Engkau lindungi dari keburukan pada hari itu, sungguh, Engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya. Itulah kemenangan yang agung (Al-Qur'an Kemenag, n.d.).

- 1) Stilistika Leksikal (Pilihan Diksi). Penggunaan lafaz “السَّيِّئَاتِ” (keburukan/dosa-dosa) berbentuk jamak menunjukkan akumulasi dan keragaman dosa manusia. Diksi ini bersifat general, mencakup kesalahan moral, sosial, dan spiritual.
- 2) Stilistika Sintaksis (Repetisi dan Paralelisme). Pengulangan kata “السَّيِّئَاتِ” dalam satu ayat membentuk paralelisme sintaksis yang menegaskan urgensi bahaya dosa. Repetisi ini secara stilistik memperkuat fokus makna ayat.

- 3) Stilistika Semantik (Dosa sebagai Ancaman Holistik). Secara semantik, dosa tidak hanya dipahami sebagai perbuatan, tetapi juga sebagai ancaman eksistensial yang harus “dijaga” (وَفِيهِمْ) agar tidak menimpa manusia, baik di dunia maupun akhirat.
- 4) Stilistika Retoris (Kontras Dosa dan Rahmat). Ayat ini membangun kontras antara dosa (sayyi’āt) dan rahmat (raḥimta-hu). Pertentangan ini menimbulkan efek retoris yang menyeimbangkan rasa takut terhadap dosa dengan harapan akan kasih sayang Allah.
- 5) Stilistika Pragmatik (Efek Persuasif dan Doa). Bentuk doa para malaikat memberikan efek pragmatik yang kuat: dosa diposisikan sebagai sesuatu yang harus dihindari secara aktif, sementara keselamatan dari dosa dipahami sebagai bentuk tertinggi rahmat Ilahi.

Dalam Surah Ghāfir ayat 9, dosa ditampilkan melalui stilistika yang lembut namun mendalam. Dosa tidak hanya dikutuk, tetapi diposisikan sebagai bahaya moral yang memerlukan perlindungan Ilahi, sehingga ayat ini memadukan peringatan etis dengan harapan teologis.

e. QS. Ghāfir : 10

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لِمَ قَسَمَ اللَّهُ بِنَفْسِهِ أَنْ يَأْتِيَهُم مِّنْ مَّوَدَّةٍ مِّنْ أَرْضِ الْعَرَبِ أَوْ مِّنْ سَمَوَاتٍ ۚ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٠﴾

Artinya :

Sejatinya orang-orang yang kufur akan diseru (oleh malaikat pada hari Kiamat), “Sungguh, kebencian Allah (kepadamu) jauh lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri ketika kamu diseru untuk beriman, lalu kamu mengingkarinya (Al-Qur’an Kemenag, n.d.)

- 1) Stilistika Leksikal (Pilihan Diksi). Dosa direpresentasikan melalui lafaz “كَفَرُوا” (kāfir) yang menandai penolakan sadar terhadap iman. Selain itu, kata “مَقَسَمٌ” (kebencian/kemurkaan yang sangat) menunjukkan intensitas penilaian moral atas dosa tersebut.
- 2) Stilistika Sintaksis (Penegasan dan Perbandingan). Struktur komparatif “مِنْ” membandingkan kebencian Allah dengan kebencian manusia terhadap diri mereka sendiri. Secara stilistik, perbandingan ini memperbesar bobot dosa kekufuran.
- 3) Stilistika Retoris (Seruan dan Konfrontasi). Penggunaan bentuk panggilan (يُنَادُونَ) menciptakan efek dramatis dan konfrontatif. Pendosa dipanggil secara terbuka pada hari kiamat, mempermalukan dosa mereka di hadapan kebenaran.
- 4) Stilistika Semantik (Dosa sebagai Penolakan Aktif). Secara semantik, dosa tidak dipahami sebagai ketidaktahuan, melainkan sebagai penolakan aktif terhadap ajakan iman (تُدْعُونَ إِلَى الْإِيمَانِ) (فَتَكْفُرُونَ). Ini menegaskan aspek kesengajaan dalam dosa.
- 5) Stilistika Pragmatik (Efek Guncangan Moral). Ayat ini berfungsi pragmatis sebagai shock effect, mengguncang kesadaran pembaca bahwa dosa ideologis membawa konsekuensi psikologis (penyesalan diri) dan teologis (murka Ilahi).

Dalam Surah Ghāfir ayat 10, dosa ditampilkan melalui stilistika yang keras dan bersifat konfrontatif. Dosa diposisikan sebagai penolakan sadar terhadap iman yang berujung pada murka Allah, ditegaskan melalui perbandingan, seruan publik, dan intensitas emosional bahasa.

f. QS. Ghāfir : 11

قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا اِثْنَيْنِ وَاَحْيَيْنَا اِثْنَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ اِلَى خُرُوجٍ مِّنْ سَبِيلٍ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

Mereka menjawab, “Wahai Tuhan kami, Engkau telah menyampaikan kami dua kali dan telah menghidupkan kami dua kali (pula), lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka, adakah jalan (bagi kami) untuk keluar (dari neraka)? (Al-Qur’an Kemenag, n.d.).

- 1) Stilistika Leksikal (Pilihan Diksi). Dosa ditampilkan secara eksplisit melalui lafaz “ذُنُوبِنَا” (dosa-dosa kami). Bentuk jamak menandakan akumulasi kesalahan yang dilakukan secara berulang dan kolektif.
- 2) Stilistika Sintaksis (Struktur Pengakuan). Penggunaan kalimat deklaratif-personal dengan kata ganti orang pertama jamak (لَا) membentuk stilistika pengakuan langsung. Dosa dihadirkan sebagai sesuatu yang diakui tanpa penyangkalan.
- 3) Stilistika Retoris (Nada Penyesalan). Ayat ini sarat dengan gaya retorik penyesalan (regret). Frasa “فَاعْتَرَفْنَا” memberi tekanan emosional bahwa pengakuan dosa muncul setelah kesadaran akan akibatnya.
- 4) Stilistika Semantik (Dosa dan Kesadaran Eskatologis). Secara semantik, dosa dipahami sebagai sebab penderitaan eksistensial, yang baru disadari sepenuhnya setelah mengalami kematian dan kebangkitan. Makna dosa bergerak dari peningkaran menuju kesadaran yang terlambat.
- 5) Stilistika Pragmatik (Pengakuan yang Tidak Efektif). Secara pragmatis, pengakuan dosa dalam ayat ini tidak lagi berfungsi sebagai jalan keselamatan, melainkan sebagai ekspresi keputusasaan. Hal ini menegaskan bahwa pengakuan tanpa tobat di dunia tidak menghapus konsekuensi dosa.

Dalam Surah Ghāfir ayat 11, dosa ditampilkan melalui stilistika pengakuan dan penyesalan pascakejatuhan. Bahasa ayat ini menegaskan bahwa dosa yang baru diakui setelah datangnya hukuman kehilangan nilai transformasionalnya, sehingga berfungsi sebagai peringatan moral bagi pembaca.

g. QS. Ghāfir : 12

ذَلِكُمْ بِاَنَّهُ اِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَاِنْ يُشْرَكَ بِهٖ تُؤْمِنُوْنَ فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ ﴿١٢﴾

Terjemahnya:

(Dikatakan kepada mereka,) “Itu (terjadi) karena kamu benar-benar kufur apabila diseru untuk menyembah Allah semata. (Namun,) jika Dia dipersekutukan, kamu (langsung) percaya. Maka, keputusan (saat ini) ada pada Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar (Al-Qur’an Kemenag, n.d.).

- 1) Stilistika Leksikal (Pilihan Diksi). Dosa ditampilkan melalui lafaz “كَفَرْتُمْ” (kalian ingkar) dan frasa “يُشْرَكَ بِهٖ” (dipersekutukan dengan-Nya). Kedua diksi ini merepresentasikan dosa teologis utama, yaitu kekufuran dan kemusyrikan.
- 2) Stilistika Sintaksis (Struktur Kondisional). Penggunaan struktur syarat (إِذَا... وَإِنْ) membentuk pola sebab-akibat yang tegas. Secara stilistik, dosa digambarkan sebagai respons pilihan sadar manusia terhadap seruan tauhid.

- 3) Stilistika Retoris (Antitesis Tauhid dan Syirik). Ayat ini memuat antitesis retoris antara keesaan Allah (اللَّهُ وَحْدَهُ) dan persekutuan (يُشْرِكُ بِهِ). Pertentangan ini memperjelas kedudukan dosa sebagai penyimpangan ideologis.
- 4) Stilistika Semantik (Dosa sebagai Inkonsistensi Moral). Secara semantik, dosa dipahami sebagai ketidakkonsistenan sikap keimanan: menolak kebenaran murni, namun menerima kebatilan yang tercampur dengan syirik. Hal ini menambah kedalaman kritik moral ayat.
- 5) Stilistika Pragmatik (Legitimasi Hukuman Ilahi). Penutup ayat “فَأَلْحِكُمُ اللَّهُ” berfungsi secara pragmatis sebagai legitimasi absolut atas hukuman. Dosa ditempatkan sebagai dasar keadilan Ilahi yang tidak dapat digugat.

Dalam Surah Ghāfir ayat 12, dosa ditampilkan melalui stilistika argumentatif dan kontras. Dosa diposisikan sebagai pilihan sadar yang menyimpang dari tauhid, yang diperkuat oleh struktur bahasa yang menegaskan keadilan dan otoritas mutlak Allah.

h. QS. Ghāfir : 14

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

Maka, sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya meskipun orang-orang kafir tidak menyukai(-nya) (Al-Qur'an Kemenag, n.d.).

- 1) Stilistika Leksikal (Pilihan Diksi). Dosa dihadirkan secara implisit melalui lafaz “الْكَافِرُونَ” (orang-orang kafir). Istilah ini menunjukkan dosa ideologis berupa penolakan terhadap kemurnian tauhid dan keikhlasan dalam beragama.
- 2) Stilistika Sintaksis (Struktur Imperatif dan Kontras). Penggunaan kata perintah “فَادْعُوا” membentuk kontras sintaksis antara perintah beribadah secara ikhlas dan sikap penolakan kaum kafir. Secara stilistik, dosa diposisikan sebagai kebalikan langsung dari ketaatan.
- 3) Stilistika Retoris (Antitesis Sikap). Ayat ini memuat antitesis retoris antara keikhlasan (مُخْلِصِينَ) dan kebencian kaum kafir (وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ). Pertentangan ini memperjelas karakter dosa sebagai sikap batin yang menolak kebenaran.
- 4) Stilistika Semantik (Dosa sebagai Penolakan Psikologis). Secara semantik, dosa tidak hanya berupa tindakan lahiriah, tetapi juga berupa resistensi batin dan psikologis terhadap nilai tauhid dan keikhlasan.
- 5) Stilistika Pragmatik (Fungsi Peneguhan Iman). Secara pragmatik, ayat ini berfungsi sebagai peneguhan sikap beriman, sekaligus delegitimasi sosial terhadap dosa kekufuran, tanpa bergantung pada penerimaan atau penolakan pihak lain.

Dalam Surah Ghāfir ayat 14, dosa ditampilkan melalui stilistika implisit dan kontras. Dosa diposisikan sebagai penolakan batin terhadap kemurnian tauhid, yang secara stilistik diperjelas melalui perintah, pertentangan makna, dan peneguhan otoritas nilai keimanan.

i. QS. Ghāfir : 21

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارًا فِي
الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاكِ ۝٢١

Terjemahnya:

Apakah mereka tidak berjalan di bumi, lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka? Orang-orang itu lebih hebat kekuatannya daripada mereka dan (lebih banyak) peninggalan (peradaban)-nya di bumi. Akan tetapi, Allah mengazab mereka karena dosa-dosanya. Tidak ada suatu pun yang melindungi mereka dari (azab) Allah (Al-Qur'an Kemenag, n.d.).

- 1) Stilistika Leksikal (Pilihan Diksi). Dosa ditampilkan secara eksplisit melalui lafaz “بِذُنُوبِهِمْ” (karena dosa-dosa mereka). Bentuk jamak menegaskan akumulasi dan keberlanjutan dosa sebagai sebab kehancuran.
- 2) Stilistika Sintaksis (Interogatif Retoris). Penggunaan kalimat tanya retorik “...أَوَلَمْ يَسِيرُوا” berfungsi sebagai teguran keras. Secara stilistik, dosa dikaitkan dengan kelalaian manusia dalam mengambil pelajaran sejarah.
- 3) Stilistika Retoris (Kontras Kekuatan dan Kehancuran). Ayat ini menampilkan kontras retorik antara kekuatan material (أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً) dan kehancuran akibat dosa. Pertentangan ini meniadakan anggapan bahwa kekuatan duniawi dapat melindungi dari akibat dosa.
- 4) Stilistika Semantik (Dosa sebagai Sebab Historis). Secara semantik, dosa diposisikan sebagai faktor kausal kehancuran peradaban. Makna dosa melampaui ranah individual menuju dampak sosial dan historis.
- 5) Stilistika Pragmatik (Efek Peringatan Kolektif). Secara pragmatik, ayat ini berfungsi sebagai peringatan kolektif, mendorong pembaca untuk melakukan refleksi sejarah agar tidak mengulangi dosa yang sama.

Dalam Surah Ghāfir ayat 21, dosa ditampilkan melalui stilistika historis dan argumentatif. Dosa dipahami sebagai sebab objektif kehancuran umat terdahulu, diperkuat oleh pertanyaan retorik, kontras makna, dan legitimasi hukum Ilahi.

j. QS. Ghāfir : 22

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝٢٢

Terjemahnya :

Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya rasul-rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata lalu mereka ingkar. Maka, Allah mengazab mereka. Sesungguhnya Dia Maha Kuat lagi Maha Keras hukuman-Nya (Al-Qur'an Kemenag, n.d.).

- 1) Stilistika Leksikal (Pilihan Diksi). Dosa direpresentasikan melalui lafaz “فَكَفَرُوا” (lalu mereka kafir) yang menegaskan penolakan sadar terhadap kebenaran yang telah disampaikan secara jelas (الْبَيِّنَات).

- 2) Stilistika Sintaksis (Kausalitas dan Urutan Peristiwa). Struktur kalimat kausal “ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ” dan rangkaian verba berurutan membangun relasi sebab–akibat yang logis: datangnya bukti - penolakan - hukuman. Secara stilistik, dosa ditempatkan sebagai sebab utama hukuman.
- 3) Stilistika Retoris (Penegasan Keadilan Ilahi). Penggunaan penegasan “إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ” memperkuat aspek ancaman. Retorika ini menegaskan bahwa hukuman bukan tindakan sewenang-wenang, melainkan konsekuensi dari dosa.
- 4) Stilistika Semantik (Dosa sebagai Penolakan terhadap Bukti). Secara semantik, dosa dipahami sebagai penolakan rasional terhadap kebenaran yang sudah terang, sehingga mengandung dimensi moral dan intelektual sekaligus.
- 5) Stilistika Pragmatik (Efek Edukatif dan Preventif). Secara pragmatis, ayat ini berfungsi sebagai edukasi moral agar pembaca tidak mengulangi pola dosa yang sama, yaitu menolak kebenaran meskipun bukti telah nyata.

Dalam Surah Ghāfir ayat 22, dosa ditampilkan melalui stilistika kausal dan argumentatif. Dosa diposisikan sebagai penolakan sadar terhadap bukti ilahi, yang secara stilistik dilekatkan langsung dengan keadilan dan kekuatan hukuman Allah.

k. QS. Ghāfir : 37

أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لِأَظُنُّهُ كَاذِبًا ۖ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ۝٣٧

Terjemahnya :

(yaitu) pintu-pintu langit, agar aku dapat melihat Tuhannya Musa. Sebenarnya aku benar-benar meyakinkannya sebagai seorang pendusta.” Demikianlah dijadikan terasa indah bagi Fir'aun perbuatan buruknya itu, dan dia tertutup dari jalan (yang benar). Tipu daya Fir'aun itu tidak lain kecuali membawa kerugian (Al-Qur'an Kemenag, n.d.).

- 1) Stilistika Leksikal (Pilihan Diksi). Dosa direpresentasikan melalui lafaz “كَاذِبًا” (pendusta) dan frasa “سُوءَ عَمَلِهِ” (perbuatan buruknya). Diksi ini menandai dosa kebohongan dan keburukan moral yang dilakukan secara sadar.
- 2) Stilistika Sintaksis (Klaim dan Penyangkalan). Struktur klausa pernyataan sepihak “وَإِنِّي لِأَظُنُّهُ كَاذِبًا” menampilkan dosa sebagai klaim subjektif yang tidak berdasar, namun dipaksakan sebagai kebenaran.
- 3) Stilistika Retoris (Sindiran dan Ironi Kekuasaan). Ucapan Fir'aun mengandung ironi retorik: upaya mencapai “langit” justru berujung pada kesesatan. Bahasa ini menyindir kesombongan kekuasaan yang melampaui batas-batas rasional.
- 4) Stilistika Semantik (Dosa sebagai Distorsi Persepsi). Secara semantik, dosa digambarkan sebagai distorsi kognitif: keburukan dipersepsikan indah (زُيِّنَ) dan kebenaran ditolak. Ini menunjukkan mekanisme internal dosa dalam membentuk kesesatan.
- 5) Stilistika Pragmatik (Delegitimasi Tipu Daya). Penutup ayat “وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ” berfungsi pragmatis untuk menegaskan kegagalan total strategi dosa, sekaligus memberi peringatan bagi pembaca.

Dalam Surah Ghāfir ayat 37, dosa ditampilkan melalui stilistika psikologis dan retorik. Dosa dipahami sebagai kebohongan yang dilandasi kesombongan dan distorsi persepsi, yang secara stilistik dibongkar melalui ironi, sindiran, dan delegitimasi bahasa kekuasaan.

l. QS. Ghāfir : 40

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
يُرزقون فيها بغير حساب ﴿٤٠﴾

Terjemahnya :

Siapun yang bekerja keburukan tidak dibalas, kecuali sebanding dengan keburukan itu. Siapa pun yang mengerjakan imajinasi, baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia dalam keadaan beriman, akan masuk surga. Mereka dianugerahi rezeki di dalamnya tanpa perhitungan (Al-Qur'an Kemenag, n.d.).

- 1) Stilistika Leksikal (Pilihan Diksi). Dosa direpresentasikan melalui lafaz “سَيِّئَةً” (kejahatan/dosa) dalam bentuk tunggal. Penggunaan bentuk tunggal menekankan keadilan proporsional: setiap dosa, sekecil apa pun, tetap bernilai secara moral dan memiliki konsekuensi.
- 2) Stilistika Sintaksis (Struktur Kondisional). Pola kalimat syarat–akibat (مَنْ عَمِلَ ... فَلَا يُجْزَىٰ) menampilkan dosa dalam kerangka hukum yang kausal. Secara stilistik, dosa dipahami sebagai tindakan yang secara otomatis memunculkan balasan setimpal.
- 3) Stilistika Retoris (Antitesis Dosa dan Amal Saleh). Ayat ini membangun antitesis retorik antara سَيِّئَةً (dosa) dan صَالِحًا (amal saleh). Pertentangan ini memperjelas batas moral antara penyimpangan dan ketaatan.
- 4) Stilistika Semantik (Dosa dan Prinsip Keadilan). Secara semantik, dosa diposisikan dalam prinsip keadilan retributif: dosa tidak dibalas melebihi kadarnya (إِلَّا مِثْلَهَا). Ini menegaskan keseimbangan antara keadilan dan rahmat Ilahi.
- 5) Stilistika Pragmatik (Efek Edukatif dan Normatif). Secara pragmatis, ayat ini berfungsi sebagai pedoman etis. Pembaca diarahkan untuk memahami bahwa dosa membawa konsekuensi yang terbatas dan adil, sementara kebaikan membuka peluang ganjaran yang tak terbatas.

Dalam Surah Ghāfir ayat 40, dosa ditampilkan melalui stilistika normatif dan yuridis. Dosa dipahami sebagai perbuatan individual yang dibalas secara setimpal, sebagaimana ditegaskan melalui struktur kondisional, kontras makna, dan prinsip keadilan Ilahi yang rasional dan mendidik.

m. QS. Ghāfir : 42

تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيمِ الْعَقَّارِ ﴿٤٢﴾

Terjemahnya :

Kamu menyeruku agar kufur kepada Allah dan mempersekutukan-Nya dengan sesuatu yang tidak ada padaku pengetahuan tentangnya, padahal aku menyerumu (beriman) kepada Yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun (Al-Qur'an Kemenag, n.d.).

- 1) Stilistika Leksikal (Pilihan Diksi). Dosa direpresentasikan secara eksplisit melalui lafaz “أَكْفُرَ بِاللَّهِ” (aku kufur kepada Allah) dan “أُشْرِكَ بِهِ” (aku mempersekutukan-Nya). Kedua diksi ini menandai dosa teologis paling fundamental.

- 2) Stilistika Sintaksis (Struktur Ajakan Kontras). Ayat ini menggunakan struktur pertentangan dua ajakan: ajakan kepada kufur dan syirik dengan ajakan kepada Allah Yang Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Secara stilistik, dosa dipertegas melalui kontras sintaksis yang tajam.
- 3) Stilistika Retoris (Antitesis Ideologis). Terjadi antitesis retoris antara kebatilan tanpa dasar ilmu (مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ) dan kebenaran Ilahi. Antitesis ini memperkuat delegitimasi dosa sebagai keyakinan yang irasional.
- 4) Stilistika Semantik (Dosa sebagai Penyimpangan Epistemik). Secara semantik, dosa dipahami sebagai penyimpangan epistemologis, yakni mengikuti keyakinan tanpa dasar pengetahuan dan wahyu.
- 5) Stilistika Pragmatik (Penegasan Sikap Moral). Secara pragmatik, ayat ini berfungsi sebagai penegasan sikap penolakan terhadap dosa, sekaligus pembelaan rasional terhadap tauhid di hadapan tekanan sosial.

Dalam Surah Ghāfir ayat 42, dosa ditampilkan melalui stilistika dialogis dan konfrontatif. Dosa diposisikan sebagai ajakan ideologis yang menyimpang dan tidak berlandaskan ilmu, yang secara stilistik dikontraskan dengan ajakan kepada Allah sebagai sumber kebenaran dan pengampunan.

n. QS. Ghāfir : 45

فَوَقَّهٖ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾

Terjemahnya :

Maka, Allah melindunginya (orang yang beriman) dari berbagai kejahatan tipu daya mereka, sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh seburuk-buruk azab (Al-Qur'an Kemenag, n.d.).

- 1) Stilistika Leksikal (Pilihan Diksi). Dosa ditampilkan melalui lafaz “سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا” (kejahatan dari tipu daya yang mereka rencanakan). Diksi ini menunjukkan dosa dalam bentuk makar, yakni kejahatan yang dirancang secara sadar dan sistematis.
- 2) Stilistika Sintaksis (Relasi Proteksi dan Balasan). Struktur kalimat memperlihatkan dua relasi yang bertentangan: perlindungan Ilahi bagi orang beriman dan balasan azab bagi pelaku dosa. Secara stilistik, dosa ditempatkan sebagai sebab langsung atas datangnya hukuman.
- 3) Stilistika Retoris (Kontras Keselamatan dan Azab). Ayat ini memuat kontras retoris antara keselamatan (فَوْقَاهُ اللَّهُ) dan azab (سُوءُ الْعَذَابِ). Kontras ini mempertegas konsekuensi moral dari dosa.
- 4) Stilistika Semantik (Dosa sebagai Kejahatan Terencana). Secara semantik, dosa dipahami sebagai tindakan jahat yang disengaja, bukan kesalahan yang terjadi tanpa disengaja. Hal ini meningkatkan bobot kesalahan moral para pelaku.
- 5) Stilistika Pragmatik (Efek Legitimasi Keadilan Ilahi). Secara pragmatik, ayat ini berfungsi untuk melegitimasi keadilan Ilahi, menegaskan bahwa dosa kolektif dan konspiratif tidak luput dari pembalasan.

Dalam Surah Ghāfir ayat 45, dosa ditampilkan melalui stilistika kausal dan stilistika kontras. Dosa diposisikan sebagai kejahatan terencana yang berujung pada azab, sementara keselamatan diberikan kepada pihak yang berpegang pada kebenaran, sehingga mempertegas prinsip keadilan Ilahi.

o. QS. Ghāfir : 50

قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رَسُولُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاؤُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿٥٠﴾

Terjemahnya :

(Penjaga-penjaga Jahanam) berkata, “Apakah rasul-rasul telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata?” Mereka menjawab, “Benar (telah datang).” Mereka berkata, “Mohonlah (sendiri!)” (Akan tetapi,) doa orang-orang kafir itu sia-sia belaka (Al-Qur’an Kemenag, n.d.).

- 1) Stilistika Leksikal (Pilihan Diksi). Dosa ditampilkan melalui lafaz “الْكَافِرِينَ” (orang-orang kafir) yang menegaskan status moral para pelaku. Selain itu, kata “ضَلَالٍ” (kesesatan) memperkuat gambaran tentang akibat dosa.
- 2) Stilistika Sintaksis (Dialog Interogatif). Ayat ini menggunakan bentuk dialog tanya-jawab antara penjaga neraka dan para pendosa. Secara stilistik, dosa dipertajam melalui pengakuan implisit bahwa bukti kebenaran telah hadir, namun diabaikan.
- 3) Stilistika Retoris (Penegasan Kesia-siaan). Ungkapan “وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ” merupakan gaya retorik penegasan (ḥaṣr) yang menegaskan kesia-siaan permohonan pendosa setelah datangnya hukuman.
- 4) Stilistika Semantik (Dosa dan Penolakan Bukti). Secara semantik, dosa dipahami sebagai penolakan terhadap kebenaran yang telah disampaikan secara jelas, sehingga doa yang diajukan kehilangan nilai transformasional.
- 5) Stilistika Pragmatik (Peringatan Eskatologis). Secara pragmatis, ayat ini berfungsi sebagai peringatan keras bahwa kesempatan untuk bertobat hanya berlaku di dunia, setelah hukuman ditetapkan, dosa tidak lagi dapat dinegosiasikan.

Dalam Surah Ghāfir ayat 50, dosa ditampilkan melalui stilistika dialogis dan final. Dosa diposisikan sebagai penolakan sadar terhadap bukti ilahi yang berujung pada kesesatan dan penutupan peluang keselamatan, yang ditegaskan melalui struktur dialog dan penegasan retorik.

p. QS. Ghāfir : 55

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴿٥٥﴾

Terjemahnya :

Bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, mohonlah ampun untuk dosamu, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi! (Al-Qur’an Kemenag, n.d.).

- 1) Stilistika Leksikal (Pilihan Diksi). Dosa ditampilkan melalui lafaz “لِذَنْبِكَ” (atas dosamu). Penggunaan bentuk tunggal menandakan bahwa dosa, meskipun satu dan bersifat personal, tetap memerlukan kesadaran spiritual serta permohonan ampun.
- 2) Stilistika Sintaksis (Struktur Imperatif). Ayat ini didominasi oleh kata kerja perintah (فَاصْبِرْ، وَاسْتَغْفِرْ، وَسَبِّحْ). Secara stilistik, dosa ditempatkan dalam kerangka pembinaan moral: ia tidak disorot untuk dicela, melainkan untuk diperbaiki.
- 3) Stilistika Retoris (Nada Edukatif dan Reflektif). Berbeda dari ayat-ayat ancaman, gaya bahasa ayat ini bersifat edukatif dan reflektif. Penyebutan dosa hadir dalam suasana tenang, menekankan jalan pemurnian diri melalui kesabaran dan ibadah.

- 4) Stilistika Semantik (Dosa sebagai Keterbatasan Manusiawi). Secara semantik, dosa dipahami sebagai keterbatasan manusiawi, bukan semata-mata kejahatan destruktif. Makna dosa diimbangi dengan kepastian janji Allah dan praktik spiritual yang berkelanjutan.
- 5) Stilistika Pragmatik (Model Etika Perbaikan Diri). Secara pragmatik, ayat ini berfungsi sebagai model etika religius, bahwa kesadaran dosa harus melahirkan sikap sabar, istighfar, dan dzikir, bukan keputusan.

Dalam Surah Ghāfir ayat 55, dosa ditampilkan melalui stilistika yang lembut dan normatif. Dosa diposisikan sebagai bagian dari dinamika spiritual manusia yang harus direspons dengan kesabaran, permohonan ampun, dan konsistensi ibadah. Dengan demikian, ayat ini menegaskan pendekatan korektif, bukan represif, terhadap konsep dosa.

q. QS. Ghāfir : 74

مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾

Terjemahnya :

Selain Allah?” Mereka menjawab, “Mereka telah menghilang dari (hadapan) kami. Sebenarnya kami dahulu tidak pernah menyembah sesuatu pun.” Demikianlah Allah mengizinkan orang-orang kafir menjadi sesat (Al-Qur’an Kemenag, n.d.).

- 1) Stilistika Leksikal (Pilihan Diksi). Dosa direpresentasikan melalui frasa “مِنْ دُونِ اللَّهِ” (selain Allah) yang menunjuk langsung pada dosa syirik, serta lafaz “الْكَافِرِينَ” yang menegaskan status ideologis para pelaku dosa.
- 2) Stilistika Sintaksis (Pernyataan Penyangkalan Diri). Struktur kalimat pengakuan “بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا” memperlihatkan penyangkalan yang paradoksal. Secara stilistik, dosa digambarkan melalui kebingungan dan kontradiksi dalam ucapan pelakunya sendiri.
- 3) Stilistika Retoris (Pengakuan Terlambat). Ayat ini mengandung gaya retoris pengakuan yang terlambat. Para pendosa baru menyadari kesesatan objek sembah mereka setelah hukuman hadir, sehingga pengakuan tersebut kehilangan nilainya sebagai penyelamatan.
- 4) Stilistika Semantik (Dosa sebagai Ilusi Keimanan). Secara semantik, dosa dipahami sebagai ilusi religius: sesuatu yang dianggap bernilai ibadah ternyata tidak memiliki realitas dan manfaat apa pun.
- 5) Stilistika Pragmatik (Legitimasi Kesesatan). Penutup ayat “كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ” berfungsi pragmatis untuk menegaskan bahwa kesesatan adalah konsekuensi dari pilihan dosa itu sendiri, bukan ketidakadilan Ilahi.

Dalam Surah Ghāfir ayat 74, dosa ditampilkan melalui stilistika pengingkaran dan ilusi. Dosa diposisikan sebagai penyimpangan tauhid yang melahirkan kebingungan, penyesalan, dan pengakuan akan keabsurdan, ditegaskan melalui bahasa kontradiktif dan penilaian teologis yang final.

2. Bentuk- bentuk Stilistika Pengampunan Dalam Surah Ghāfir

a. QS. Ghāfir : 3

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهَ الْمَصِيرِ ﴿٣﴾

Terjemahnya :

(Dia) Pengampun dosa, Penerima tobat, Pemberi hukuman yang keras, (dan) Pemilik karunia. Tidak ada tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nyalah (semua makhluk) kembali (Al-Qur'an Kemenag, n.d.).

- 1) Stilistika Leksikal (Pilihan Diksi). Pengampunan ditampilkan melalui lafaz “غَافِرِ الذَّنْبِ” (Yang Maha Mengampuni dosa) dan “قَابِلِ التَّوْبِ” (Yang Maha Menerima tobat). Kedua diksi ini menegaskan keluasan dan kesinambungan pengampunan Ilahi.
- 2) Stilistika Sintaksis (Struktur Atributif Berurutan). Susunan frasa nominal berderet membentuk struktur atributif yang seimbang. Secara stilistik, pengampunan ditempatkan sebagai sifat utama Allah sebelum penyebutan hukuman, menunjukkan prioritas rahmat atas murka.
- 3) Stilistika Retoris (Antitesis Rahmat dan Hukuman). Ayat ini memuat antitesis retoris antara pengampunan dan hukuman (غَافِرِ الذَّنْبِ – شَدِيدِ الْعِقَابِ). Kontras ini memperkuat pesan bahwa pengampunan terbuka, namun tidak menghapus prinsip keadilan.
- 4) Stilistika Semantik (Pengampunan sebagai Proses Dinamis). Secara semantik, pengampunan dipahami sebagai proses aktif yang melibatkan pengakuan dosa dan tobat. Makna ini menunjukkan bahwa rahmat Allah bersifat responsif terhadap kesadaran moral manusia.
- 5) Stilistika Pragmatik (Efek Harapan dan Peringatan). Secara pragmatik, penyebutan pengampunan di awal ayat membangun harapan spiritual, sekaligus memberi peringatan agar manusia tidak menyalahgunakan keluasan rahmat tersebut.

Dalam Surah Ghāfir ayat 3, pengampunan ditampilkan melalui stilistika yang seimbang dan persuasif. Pengampunan diposisikan sebagai sifat utama Allah yang mendahului hukuman, sehingga ayat ini berfungsi menanamkan optimisme religius tanpa menghilangkan kesadaran akan tanggung jawab moral.

b. QS. Ghāfir : 7

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٧﴾

Terjemahnya :

(Para malaikat) yang memikul ‘Arasy dan yang berada di sekelilingnya selalu bertasbih dengan memuji Tuhannya, memberi kepada-Nya, dan memohon belas kasihan kepada orang-orang yang memberi. (Mereka berkata,) “Wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Maka, berikanlah pengampunan kepada orang-orang yang bertransformasi serta mengikuti jalan-Mu dan lindungilah mereka dari azab (neraka) Jahim (Al-Qur'an Kemenag, n.d.).

- 1) Stilistika Leksikal (Pilihan Diksi). Pengampunan direpresentasikan melalui lafaz “يَسْتَغْفِرُونَ” dan “فَاغْفِرْ”, yang menunjukkan permohonan aktif akan ampunan. Diksi ini menegaskan bahwa pengampunan adalah tindakan Ilahi yang dimohonkan secara terus-menerus.
- 2) Stilistika Sintaksis (Struktur Doa Berlapis). Ayat ini tersusun dalam rangkaian klausa doa yang panjang dan bertahap. Secara stilistik, struktur ini menggambarkan keluasan dan kedalaman permohonan pengampunan, bukan sekadar permintaan singkat.
- 3) Stilistika Retoris (Penguatan melalui Otoritas Malaikat). Permohonan ampunan disampaikan oleh malaikat pemikul ‘Arsy, menciptakan retorika legitimasi. Hal ini memperkuat kesan bahwa pengampunan memiliki kedudukan tinggi dalam tatanan kosmik.
- 4) Stilistika Semantik (Pengampunan Bersyarat). Secara semantik, pengampunan dikaitkan dengan tobat dan ketaatan (الَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ). Makna ini menunjukkan bahwa pengampunan bersifat terbuka, tetapi memiliki dimensi etis.
- 5) Stilistika Pragmatik (Efek Inklusif dan Pengharapan). Secara pragmatik, ayat ini menumbuhkan rasa harapan kolektif bagi orang beriman, karena pengampunan tidak hanya dimohonkan oleh manusia, tetapi juga oleh makhluk mulia.

Dalam Surah Ghāfir ayat 7, pengampunan ditampilkan melalui stilistika doa, legitimasi kosmik, dan keluasan rahmat. Pengampunan diposisikan sebagai karunia Ilahi yang dimohonkan secara aktif, bersyarat secara etis, dan diperkuat oleh struktur bahasa yang penuh pengharapan.

c. QS. Ghāfir : 42

تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ ﴿٤٢﴾

Terjemahnya :

Kamu menyeruku agar kufur kepada Allah dan mempersekutukan-Nya dengan sesuatu yang tidak ada padaku pengetahuan tentangnya, padahal aku menyerumu (beriman) kepada Yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun (Al-Qur'an Kemenag, n.d.).

- 1) Stilistika Leksikal (Pilihan Diksi). Pengampunan direpresentasikan melalui nama Allah “الْغَفَّارُ” (Maha Pengampun). Bentuk mubālagah (intensif) ini menunjukkan keluasan dan keberulangan pengampunan Allah terhadap hamba-Nya.
- 2) Stilistika Sintaksis (Kontras Ajakan). Ayat ini menyusun dua ajakan secara berhadapan, ajakan kepada kekufuran dan syirik serta ajakan kepada Allah Yang Maha Pengampun. Secara stilistik, pengampunan ditempatkan sebagai alternatif moral yang unggul.
- 3) Stilistika Retoris (Antitesis Ideologis). Terjadi antitesis retorik antara kebatilan (*kufur dan syirik tanpa ilmu*) dan kebenaran yang diwakili oleh Allah *al-‘Azīz al-Ghaffār*. Pengampunan menjadi daya tarik persuasif dalam dakwah.
- 4) Stilistika Semantik (Pengampunan sebagai Jalan Keselamatan). Secara semantik, pengampunan dipahami sebagai tujuan ajakan iman, bukan sekadar penghapusan dosa, melainkan jalan keluar dari kesesatan ideologis.

5) Stilistika Pragmatik (Efek Persuasif dan Humanis). Secara pragmatik, penyebutan sifat *al-Ghaffār* berfungsi melembutkan konfrontasi. Ajakan iman tidak hanya didasarkan pada ancaman, tetapi pada harapan akan ampunan.

Dalam Surah Ghāfir ayat 42, pengampunan ditampilkan melalui stilistika dialogis dan persuasif. Pengampunan diposisikan sebagai daya tarik utama dakwah tauhid, yang secara stilistik dikontraskan dengan kesesatan, sehingga membangun pendekatan humanis dan argumentatif dalam menyeru kepada iman.

d. QS. Ghāfir : 55

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴿٥٥﴾

Terjemahnya :

Bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, mohonlah ampun untuk dosamu, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi! (Al-Qur'an Kemenag, n.d.).

- 1) Stilistika Leksikal (Pilihan Diksi). Pengampunan diekspresikan melalui kata kerja imperatif “وَاسْتَغْفِرْ” dan nomina “ذَنْبِكَ”, yang menunjukkan bahwa istighfar menjadi sarana langsung untuk memperoleh ampunan Allah.
- 2) Stilistika Sintaksis (Rangkaian Perintah). Ayat ini tersusun dalam deretan perintah (bersabar, beristighfar, dan bertasbih). Secara stilistik, pengampunan ditempatkan dalam kerangka spiritual yang berkesinambungan, bukan tindakan terpisah..
- 3) Stilistika Retoris (Peneguhan melalui Janji Ilahi). Pengampunan diapit oleh penegasan kepastian janji Allah (*inna wa 'da Allāhi haqq*), sehingga memberi legitimasi teologis bahwa istighfar tidak sia-sia.
- 4) Stilistika Semantik (Pengampunan sebagai Proses Spiritual). Secara semantik, pengampunan dipahami sebagai proses ibadah berkelanjutan, yang terhubung dengan kesabaran dan dzikir, bukan hanya respons terhadap dosa.
- 5) Stilistika Pragmatik (Efek Edukatif dan Teladan). Secara pragmatik, perintah istighfar kepada Nabi berfungsi sebagai pendidikan moral bagi umat, bahwa pengampunan merupakan kebutuhan universal manusia.

Dalam Surah Ghāfir ayat 55, pengampunan ditampilkan melalui stilistika imperatif dan spiritual. Pengampunan diposisikan sebagai praktik sadar yang terus-menerus, diperkuat oleh janji Allah dan diintegrasikan dengan kesabaran serta dzikir, sehingga membentuk etos religius yang utuh.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tema dosa dan pengampunan dalam Surah Ghāfir dibangun melalui strategi stilistika yang kompleks dan terintegrasi. Dosa direpresentasikan melalui pilihan diksi yang berkaitan dengan kekufuran, kemusyrikan, penolakan terhadap bukti kebenaran, makar, serta berbagai bentuk penyimpangan moral. Representasi tersebut diperkuat oleh struktur sintaksis kausal, antitesis retoris, dan makna semantis yang menegaskan hubungan antara dosa dan konsekuensi hukuman. Sebaliknya, pengampunan ditampilkan melalui diksi yang menonjolkan sifat Allah sebagai

Ghāfir dan Ghaffār, struktur doa dan istighfar, serta gaya bahasa persuasif yang menumbuhkan harapan, optimisme, dan dorongan untuk bertobat.

Berdasarkan analisis stilistika Geoffrey Leech, ditemukan bahwa aspek leksikal, sintaksis, retorik, semantik, dan pragmatik bekerja secara terpadu dalam membangun keseimbangan antara ancaman dan rahmat. Dengan demikian, stilistika dalam Surah Ghāfir tidak hanya berfungsi sebagai unsur keindahan bahasa, tetapi juga sebagai sarana edukasi moral dan spiritual yang menegaskan keadilan Allah terhadap pelaku dosa sekaligus keluasan rahmat-Nya bagi orang-orang yang bertobat dan kembali kepada-Nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul-Raof, H. (2000). The Linguistic Architecture of the Qur'an. *Journal of Qur'anic Studies*, 2(2), 37–51. <https://doi.org/10.3366/jqs.2000.2.2.37>
- Abdul-Raof, H. (2019). *Text Linguistics of Qur'anic Discourse: An Analysis* (1st ed.). Routledge (Taylor & Francis Group). <https://www.barnesandnoble.com/w/text-linguistics-of-quranic-discourse-hussein-abdul-raof/1122553990?utm>
- Al-Ameedi, R. T. K., & Al Shamiri, S. M. . (2017). Biblical and Qur'anic Discoursal Shifts: Generation Free Modes of Speech and Thought Presentation Via Iltifat. *International Journal of Advanced Research (IJAR)*, 5(11), 712–727. <http://dx.doi.org/10.21474/IJAR01/5825> RESEARCH
- Al-Qur'an Kemenag*. (n.d.). <https://quran.kemenag.go.id/>
- Asnawi, A. R. (2020). Gaya Bahasa Iltifat dalam Ayat-Ayat 'Itab dan Pengaruhnya bagi Penafsiran Alquran. *Al-Quds: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 4(2), 2580–3190. <https://doi.org/10.29240/alquds.v4i2.1854>
- Chaer, H., Rasyad, A., Sukri, Efendi, M., & Yaqin, L. N. (2025). Metaphorical Symbols in Qur'anic Discourse : A Cognitive - Linguistic Analysis. *SUHUF: International Journal of Islamic Studies*, 37(2), 241–253. <https://doi.org/10.23917/suhuf.v37i2.12081>
- Gunarti, T. T., & Ahmadi, M. (2021). Stilistika Al-Qur'an: Memahami Bentuk-Bentuk Komunikasi Dalam Surah Syu'ara. *AL FURQAN: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(2), 220–233. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v4i1.748>
- Hassanein, H. (2023). Less Form, More Meaning: A Case Study of al-Ihtibā'k in the Qur'an Through the Prism of Dependency Grammar. *SAGE Open*, December, 1–17. <https://doi.org/10.1177/21582440231199921>
- Izutsu, T. (2002). *Ethico-Religious Concepts in the Qur'an*. McGill-Queen's University Press.
- Khan, I. A. (2017). Qur'anic Interpretation and Phenomenon of Ellipsis and Brevity: A Critical Analysis (Tafsiran Al Quran dan Fenomena Elipsis dan Brevity: Analisis Kritis). *Journal of Islam in Asia*, 14(1), 159–178. <https://doi.org/10.31436/jia.v14i1.575>
- Khotaba, E. Al, & Algahtani, M. (2022). An Analysis of the Linguistic Aspects in the Qur'anic Verses ' Translation : A Case of Al Fatihah Surah. *Journal of Literature, Languages and Linguistics*, 87,

30–40. <https://doi.org/10.7176/JLLL/87-05>

- Mirdehghan, M., Zahedi, K., & Nasiri, F. (2012). Iltifat , Grammatical Person Shift and Cohesion in the Holy QURan. *Global Journal Of Human Social Science*, 12(2), 45–51. <https://socialscienceresearch.org/index.php/GJHSS/article/view/279>
- Nasir, M. S. (2017). Elipsis (al-Hadhf) dalam al-Quran sebagai Satu Petunjuk Ketinggian Bahasa Arab Kalamullah. *MANU: Jurnal Pusat Penataran Dan Ilmu Bahasa*, 25, 159–179. <https://doi.org/10.51200/manu.v25i.766>
- Nuraini, N. (2018). *Konsep taubat dalam Alquran: Analisis semantik kata taubat dan derivasinya dalam Al-Quran* [UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/30633/>
- Nuralita, F. I. (2024). Pragmatik dalam Al-Qur ' an : Analisis Tindak Tutur Lokusi , Ilokusi dan Perlokusi Pada Tafsir Ayat-Ayat Hukum. *Studia Quranika: Jurnal Studi Quran*, 9(46), 1–32. [/https://doi.org/10.21111/studiquran.v9i1.11421](https://doi.org/10.21111/studiquran.v9i1.11421)
- Qassem, M. (2020). Style and Meaning in Translations of The Qur ' anic Verb-Noun Collocations Into English. *PSU Research Review*, 5(3), 201–214. <https://doi.org/10.1108/PRR-12-2020-0041>
- Rahim, A. (2023). Dialogue Language Style of the Qur'an "A Stylistic Analysis of Dialogues on the Truth of the Qur'an." *Solo International Collaboration and Publication of Social Sciences and Humanities*, 1(01), 34–46. <https://doi.org/10.61455/sicopus.v1i01.29>
- Safitri, R., Sutardi, & Wangi, N. B. S. (2024). Kajian Stilistika Dalam Kumpulan Puisi "kekasihku" Karya Joko Pinurbo. *LISTRA Jurnal Linguistik Sastra Terapan*, 1(1), 72–80. <https://ejournal.unisda.ac.id/index.php/LISTRA/article/view/9163?utm>
- Sardaraz, K., Rashid, R. A., & Nusrat, A. (2022). The Semantics of the Preposition "ala" in the Quran : A Conceptual Metaphor Perspective. *Frontiers in Psychology*, 13(788582). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.788582>
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Sholahudin, S., & Sopian, A. (2025). Stylistic Analysis of the Eschatological Narrative in the Qur ' an. *APHORISME: Journal of Arabic Language Literature, and Education*, 6(1), 218–234. <https://doi.org/10.37680/aphorisme.v6i1.7389>
- Siregar, J., & Agustiar. (2024). Stilistika Al-Qur'an: Suatu Analisis Linguistik. *An-Nahdah Al-'Arabiyah; Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab*, 04(2), 147–154. <https://doi.org/10.22373/nahdah.v4i2.5132>
- Teama, A. al-R. M. (2018). Pragmatic Dimension of Conversation in the Holy Qur'an: A Cognitive Argument Approach. *QURANICA: International Journal of Quranic Research*, 10(1), 89–128. <https://doi.org/10.22452/quranica.vol10no1.7>
- Wajdi, M. B. N., Husniyah, N. I., Ahmad, V. I., Putra, M. I. S., & Syarofi, A. M. (2023). Understanding The Qur'an Holistically: Interdisciplinary Study of Language and Linguistics of The Qur'an. *BASA: Jurnal Bahasa & Sastra*, 3(1), 11–17. <https://doi.org/10.33474/basa.v3i1.19596>

Bentuk-bentuk Stilistika Dosa dan Pengampunan dalam Surah Ghāfir: Analisis Berdasarkan Teori Geoffrey Leech

Yousefi, M. (2020). Book review: Hussein Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur'anic Discourse: An Analysis. *Discourse Studies*, 22(2), 251–253. <https://doi.org/10.1177/1461445619897141e>

Zubair. (2017). *Stikistika Arab “Studi Ayat-ayat Pernikahan dalam Al-Qur’an”* (cet. 1). Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan (KDT).